

Η PrEP (Προφύλαξη Πριν την Έκθεση) στο πλαίσιο πρόληψης της HIV λοίμωξης

Παναγιώτης Τουμάσης¹, Μήνα Ψυχογιου², Γεωργία Βρυώνη¹

¹Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα

²Α' Παθολογική Κλινική, Λαϊκό Νοσοκομείο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα

Περίληψη

Η PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis) συνιστά μια πρωτοποριακή μέθοδο προφυλακτικής θεραπείας για τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV), που εφαρμόζεται ευρέως σε αρκετές χώρες, ενώ στην Ελλάδα εφαρμόστηκε πιλοτικά. Πραγματοποιείται μέσω της χορήγησης αντιρετροϊκών φαρμάκων και απευθύνεται κυρίως σε ανθρώπους που είναι αποδεδειγμένα HIV αρνητικοί και βρίσκονται σε σημαντικά υψηλό κίνδυνο για μόλυνση από τον ιό. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης αποτελεί η ανάδειξη της προφυλακτικής θεραπείας PrEP, καθώς και η συμβολή της ως επιμέρους πυλώνας στη συνδυασμένη πρόληψη της HIV λοίμωξης. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν και μελετήθηκαν στοιχεία από κλινικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία δεκαετία. Βάσει της συνολικής εκτίμησης, σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες και τα θεραπευτικά σχήματα που χρησιμοποιήθηκαν, η PrEP κατάφερε να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο μόλυνσης από HIV σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο της εκάστοτε με-

λέτης, με ποσοστό επιτυχίας να αγγίζει το 90%. Ακόμα, δεν καταγράφηκε καμία σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια, ενώ διαπιστώθηκε πως η αυστηρότερη τήρηση της αγωγής PrEP ισοδυναμεί με καλύτερα αποτελέσματα της PrEP στην πρόληψη.

Λέξεις κλειδιά

PrEP, Pre-Exposure Prophylaxis, HIV προφύλαξη

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Γεωργία Βρυώνη

Εργαστήριο Μικροβιολογίας,

Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Μ. Ασίας 75, 11527, Αθήνα

Τηλ.: 210-7462129

e-mail: gvrioni@med.uoa.gr

Εισαγωγή

Παρά την αλματώδη πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα της πρόληψης και θεραπείας της HIV λοίμωξης, η διασπορά της πανδημίας HIV/AIDS εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο έντονου προβληματισμού. Ανατρέχοντας σε παγκόσμιες επιδημιολογικές μελέτες, πάνω από 38 εκατομμύρια άτομα διαβιούν με HIV λοίμωξη ενώ οι νέες μολύνσεις για τον τελευταίο χρόνο άγγιξαν τα 1,7 εκατομμύρια περιστατικά.¹ Στην Ελλάδα, πάνω από 18,5 χιλιάδες άτομα ζουν με HIV λοίμωξη ενώ τον τελευταίο χρόνο κατεγράφησαν πάνω από 470 νέα περιστατικά.² Μολονότι, παρατηρείται καθοδική τάση του αριθμού των νέων μολύνσεων σε σύγκριση με παλαιότερα έτη, εντούτοις η συνεχιζόμενη πανδημία δεν καθησυχάζει την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Τα δεδομένα που παρατέθηκαν ανωτέρω καταδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος και καθιστούν αδήριτη την ανάγκη προσθήκης νέων μεθόδων στην φαρέτρα της συνδυασμένης πρόληψης της HIV λοίμωξης. Η προφυλακτική θεραπεία PrEP συνιστά μια νέα προσέγγιση στην πρόληψη της HIV λοίμωξης με σαφή επιστημονική τεκμηρίωση για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της. Λαμβάνοντας έγκριση από τον Αμερικάνικο Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA),³ η PrEP χορηγείται σε περίπου 770.000 άτομα ανά την υφήλιο⁴ ενώ στην Ελλάδα εφαρμόστηκε αποκλειστικά σε πιλοτικό επίπεδο.

Ορισμός PrEP

Το ακρωνύμιο «PrEP» σημαίνει Pre-Exposure Prophylaxis, δηλαδή «Προφύλαξη Πριν την Έκθεση» στον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV). Η λέξη «Προφύλαξη» προσανατολίζεται εννοιολογικά στην πρόληψη ή διαφορετικά στον έλεγχο της εξάπλωσης της HIV λοίμωξης. Η PrEP συνιστά μέθοδο προφυλακτικής θεραπείας μέσω της χορήγησης αντιρετροϊκών φαρμάκων.⁵

Η πληθυσμιακή ομάδα στην οποία απευθύνεται η PrEP περιλαμβάνει άτομα που είναι αποδεδειγμένα HIV αρνητικοί και βρίσκονται σε σημαντικά υψηλό κίνδυνο για μόλυνση από τον HIV (ένδειξη βεβαιότητας A).⁶ Πιο αναλυτικά,

1. Άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες, είναι σεξουαλικά ενεργοί και πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:
 - Ερωτική σχέση με σύντροφο που έχει διαγνωσθεί με HIV λοίμωξη
 - Μη συστηματική χρήση προφυλακτικού κατά τη διάρκεια ενεργητικού και παθητικού πρωκτικού σεξ
 - Διαγνωσθέν σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα (σύφιλη, γονόρροια, χλαμύδια) τους τελευταίους 6 μήνες
2. Ετεροφυλόφιλοι και σεξουαλικά ενεργοί άνδρες και γυναίκες που πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

- Ερωτική σχέση με σύντροφο που έχει διαγνωσθεί με HIV λοίμωξη
 - Μη συστηματική χρήση προφυλακτικού κατά τη διάρκεια σεξουαλικής πράξης με άτομο αγνώστου HIV προφίλ που ανήκει σε ομάδες υψηλού κινδύνου
 - Διαγνωσθέν σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα (σύφιλη, γονόρροια, χλαμύδια) τους τελευταίους 6 μήνες
3. Χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών που πληρούν ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:
- Κοινή χρήση εξοπλισμού για ενδοφλέβια χορήγηση ναρκωτικών ουσιών
 - Ανήκουν σε κάποια από τις προηγούμενες κατηγορίες που αναφέρθηκαν
4. Άτομα που παρέχουν σεξουαλικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής ή εργάζονται στην βιομηχανία του σεξ

Η φαρμακευτική αγωγή στην PrEP

Ο Αμερικάνικος Οργανισμός Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA) έχει εγκρίνει μέχρι στιγμής δύο θεραπευτικά σχήματα PrEP και αποτελούν συνδυασμό τενοφοβίρης (tenofovir) και εμτρισιταβίνης (emtricitabine).⁷ Οι ουσίες αυτές συνιστούν νουκλεοσιδικούς αναστολείς της αντίστροφης μεταγραφάσης (Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors - NRTIs).¹⁷ Το φαρμακευτικό σκεύασμα Truvada αποτελεί συνδυασμό 200mg εμτρισιταβίνης (FTC) και 300mg δισπροξιλική φουμαρική τενοφοβίρη (TDF) και απευθύνεται σε όλα τα άτομα με υψηλό κίνδυνο για HIV λοίμωξη, μεταδιδόμενη είτε σεξουαλικά είτε κατά την ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών ουσιών.³ Το φαρμακευτικό σκεύασμα Descovy αποτελεί συνδυασμό 200mg εμτρισιταβίνης (FTC) και 25 mg τενοφοβίρης αλαφεναμίδης (TAF), ενός φωσφοροαμιδικού προφαρμάκου της τενοφοβίρης και απευθύνεται σε όλα τα άτομα με υψηλό κίνδυνο για σεξουαλικά μεταδιδόμενη HIV λοίμωξη, εκτός από γυναίκες που διατρέχουν κίνδυνο μόλυνσης μέσω του κολπικού σεξ.⁸ Πρόσφατη μελέτη απέδειξε πως τα δύο φαρμακευτικά σχήματα έχουν παρόμοια αποτελεσματικότητα όσον αφορά την πρόληψη της HIV λοίμωξης, με το θεραπευτικό σχήμα τενοφοβίρης αλαφεναμίδης - εμτρισιταβίνης (TAF-FTC) να παρουσιάζει λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες.⁹

Εκτός του κλασικού και ήδη εγκεκριμένου σχήματος εμτρισιταβίνης - τενοφοβίρης χορηγούμενου ημερησίως από του στόματος, έχει μελετηθεί η χορήγηση καμποτεγκραβίρης (cabotegravir), ενός αναστολέα της ιντεγκράσης (Integrase inhibitor - INI)¹⁷ με μακρά διάρκεια δράσης, χορηγούμενης ενέσιμα μια φορά κάθε 8 εβδομάδες.¹⁰ Η ενέσιμη κομποτεγκραβίρη αποτελεί

αναμφίβολα την επόμενη τομή στην προφυλακτική θεραπεία PrEP καθώς παρακάμπτει το φόρτο της αναγκαίας καθημερινής από του στόματος χορήγησης.¹¹

Άλλα φάρμακα, που βρίσκονται βέβαια υπό μελέτη για ασφαλή εφαρμογή στην προφυλακτική θεραπεία PrEP ώστε να παρέχεται ένα ευρύτερο φάσμα επιλογών είναι η μαραβιρόκη (maraviroc),^{12,14} ένας αναστολέας εισόδου του HIV εντός του κυττάρου στόχου,¹⁷ η μακράς δράσης ραλτεγκραβίρη (raltegravir),^{13,14} ένας αναστολέας της ιντεγκράσης (Integrase inhibitor - INI),¹⁷ η δαπιβιρίνη (dapivirine), ένας μη νουκλεοσιδικός αναστολέας της αντίστροφης μεταγραφάσης (Non Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor - NRTI)¹⁷ και η ισατραβίρη, ένας νεοκλεοσιδικός αναστολέας μετατόπισης της αντίστροφης μεταγραφάσης (Nucleoside Reverse Transcriptase Translocation Inhibitor - NRTTI). Συγκεκριμένα, ο κολπικός δακτύλιος βραδείας αποδέσμευσης δαπιβιρίνης, δύναται να χρησιμοποιηθεί σε γυναίκες για τη μείωση του κινδύνου HIV μόλυνσης μέσω κολπικής σεξουαλικής επαφής. Μελετήθηκε σε γυναίκες της υποσαχάριας Αφρικής, πληθυσμιακή ομάδα που χαρακτηρίζονταν από μη συστηματική λήψη PrEP φαρμάκων από το στόμα¹⁵ και πρόσφατα έλαβε θετική γνώμη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.¹⁶

Κλινικές μελέτες PrEP

Συγκρίθηκαν 17 κλινικές μελέτες^{9,11,18-32} που διερεύνησαν την επίδραση της προφυλακτικής θεραπείας PrEP στην μείωση των HIV μολύνσεων. Αποτελούν μελέτες που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία δεκαετία (2010-2020).

Οκτώ μελέτες^{18-20,24,26-28,31} χρησιμοποίησαν το φαρμακευτικό σχήμα δισπροξιλική φουμαρική τενοφοβίρη - εμτρισιταβίνη (TDF-FTC) χορηγούμενο από του στόματος. Τέσσερις μελέτες^{23,25,29,30} χρησιμοποίησαν αποκλειστικά δισπροξιλική φουμαρική τενοφοβίρη (TDF), από τις οποίες οι τρεις την χορήγησαν από του στόματος και μια σε μορφή κολπικής γέλης. Δύο μελέτες^{21,22} περιελάμβαναν τόσο συνδυασμό δισπροξιλικής φουμαρικής τενοφοβίρης - εμτρισιταβίνης (TDF-FTC) όσο και μόνο δισπροξιλική φουμαρική τενοφοβίρη (TDF). Μια μελέτη⁹ χρησιμοποίησε τα φαρμακευτικά σχήματα δισπροξιλικής φουμαρικής τενοφοβίρης - εμτρισιταβίνης (TDF-FTC) και τενοφοβίρης αλαφεναμίδης - εμτρισιταβίνης (TAF-FTC). Τέλος, δύο μελέτες^{11,32} χρησιμοποίησαν καμποτεγκραβίρη μακράς διάρκειας (CAB LA) με τον συνδυασμό δισπροξιλικής φουμαρικής τενοφοβίρης - εμτρισιταβίνης (TDF-FTC).

Έξι κλινικές μελέτες^{9,11,18,24,28,29} αφορούσαν υψηλού κινδύνου για HIV μόλυνση άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες και διεμφυλικές γυναίκες. Πέντε κλινικές μελέ-

τες^{22,25,27,30,32} απευθύνονταν αποκλειστικά γυναίκες υψηλού κινδύνου. Δύο κλινικές μελέτες^{20,21} αφορούσαν οροδιαφορετικά ζευγάρια και μια άλλη²⁶ ετεροφυλόφιλους άνδρες και γυναίκες. Μια κλινική μελέτη²³ απευθύνονταν αποκλειστικά σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών. Μια κλινική μελέτη¹⁹ αφορούσε γυναίκες υψηλού κινδύνου και άνδρες που κάνουν σεξ με άντρες. Μια κλινική μελέτη³¹ αφορούσε εφήβους ενώ καμία κλινική μελέτη δεν αφορούσε έγκυες γυναίκες.

Όσον αφορά το ποσοστό μείωσης των HIV μολύνσεων που καταγράφηκε, παρατηρήθηκε εύρος ποσοστών επιτυχίας με το μεγαλύτερο να αφορά δύο πρόσφατες μελέτες^{18,28} όπου κατέγραψαν 86% μείωση των HIV μολύνσεων. Αξίζει να αναφερθεί πως το ποσοστό επιτυχίας στην μείωση των HIV μολύνσεων συνδέθηκε άρρηκτα με το ποσοστό προσήλωσης στην φαρμακευτική αγωγή PrEP. Συγκεκριμένα, αυστηρότερη τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής PrEP ισοδυναμεί με καλύτερα αποτελέσματα της PrEP στην πρόληψη.³³ Το ποσοστό προσήλωσης στην αγωγή PrEP βασίζεται στο ποσοστό της φαρμακευτικής ουσίας που είναι ανιχνεύσιμη στο αίμα των συμμετεχόντων. Επιπλέον, αναφορικά με ποσοστό επιτυχίας σε συνδυασμό με το φαρμακευτικό σχήμα που χρησιμοποιήθηκε, διαπιστώθηκε πως η διπροξιλική φουμαρική τενεφοβίρη (TDF) ως μονοθεραπεία δεν υπολείπεται τόσο του συνδυασμού διπροξιλικής φουμαρικής τενεφοβίρης - εμπρισιταβίνης (TDF-FTC).²¹ Ακόμα, η ενέσιμη μακράς δράσης κομποτεγκραβίρη (CAB LAB) φάνηκε πως υπερέχει έναντι του συνδυασμού διπροξιλικής φουμαρικής τενεφοβίρης - εμπρισιταβίνης (TDF-FTC).¹¹

Αξίζει να αναφερθεί πως όλες οι κλινικές μελέτες που μελέτησαν την αποτελεσματικότητα της PrEP περιλάμβαναν συμβουλευτική προσήλωσης στην αγωγή PrEP καθώς και συμβουλευτική σεξουαλικής υγείας για υιοθέτηση υγιών σεξουαλικών πρακτικών και παρότρυνση συστηματικής χρήσης προφυλακτικών, τα οποία παρέχονταν αφιλοκερδώς στους συμμετέχοντες, τόσο σε αυτούς που λάμβαναν το υπό εξέταση φάρμακο όσο και αυτών που λάμβαναν το εικονικό φάρμακο.

Ανεπιθύμητες ενέργειες PrEP

Αναφορικά με τις ανεπιθύμητες επιδράσεις στον οργανισμό, η προφυλακτική θεραπεία PrEP δεν σχετίστηκε με κάποια εξαιρετικά σοβαρή παρενέργεια.

Παρόλα αυτά ορισμένες κλινικές μελέτες συνέδεσαν την PrEP με αυξημένο κίνδυνο για διαταραχές αναφορικά με τη νεφρική λειτουργία.³⁴⁻³⁷ Συγκεκριμένα, η PrEP συσχετίστηκε με μικρή αλλά στατιστικά σημαντική, μη επιδεινούμενη μείωση της τιμής κάθαρσης κρεατινίνης και, αναλογικά, του εκτιμώμενου ρυθμού

σπειραματικής διήθησης (eGFR) ενώ η τιμή κάθαρσης κρεατινίνης επανήλθε στα φυσιολογικά όρια μετά τη διακοπή του φαρμάκου. Η διαταραχή αυτή επήλθε στα άτομα ανεξαρτήτως προδιαθεσικού ιστορικού και αποδεικνύεται αναστρέψιμη και διαχειρίσιμη κάτω από στενή και συστηματική παρακολούθηση της νεφρικής λειτουργίας των ατόμων που λαμβάνουν PrEP.

Επιπρόσθετα, η PrEP συσχετίστηκε με μικρή αλλά στατιστικά σημαντική μείωση της οστικής πυκνότητας (BMD) κυρίως στα οστά του κορμού και της άρθρωσης του ισχίου, με σταδιακή ανάκαμψη μετά την διακοπή του φαρμάκου.^{26,38-40} Παρόλαυτα, φάνηκε πως η PrEP δεν σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων.³⁹

Επιπλέον, η PrEP συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο για αύξηση των τιμών ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσης (AST) και πυροσταφυλικής τρανσαμινάσης (ALT) αντανακλώντας ήπια έως μέτρια ηπατοτοξικότητα.³⁴ Η αύξηση αυτή επιτείνεται όταν συνυπάρχει ιστορικό ηπατίτιδας Β καθώς με την μεγαλύτερη συμμόρφωση στην θεραπεία.

Τέλος, σε άτομα λαμβάνοντα PrEP παρατηρήθηκαν γαστρεντερικές διαταραχές, με προεξάρχουσα την ναυτία.^{18,23,24,26-28}

Ειδικότερα, η χορήγηση PrEP σε εφήβους σχετίζεται αποκλειστικά με ήπιες ανεπιθύμητες ενέργειες (Grade 2) όπως κεφαλαλγία, γαστρεντερικές διαταραχές και δερματικό εξάνθημα.³¹ Παραταύτα, διαπιστώθηκαν περιπτώσεις μεγάλης μείωσης σωματικού βάρους (Grade 3), διαταραχή η οποία υπέστρεψε με διακοπή του φαρμάκου.

Αξίζει να τονιστεί πως οι παραπάνω διαταραχές παρουσιάστηκαν είτε χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός διπροξιλικής φουμαρικής τενεφοβίρης - εμπρισιταβίνης (TDF-FTC) είτε διπροξιλική φουμαρική τενεφοβίρη (TDF) ως μονοθεραπεία. Αντιθέτως, ο συνδυασμός τενοφοβίρης αλαφεναμίδης - εμπρισιταβίνης (TAF-FTC) φαίνεται πως εμφανίζει λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες, συγκεκριμένα μικρότερη επίδραση στην οστική πυκνότητα και στους βιοδείκτες της νεφρικής λειτουργίας.⁶

Προβληματισμοί για την PrEP

Είναι γεγονός πως η εφαρμογή της PrEP έχει εγείρει διάφορα ερωτήματα.

Αρχικά, διατυπώνεται η ανησυχία πως η χρήση PrEP από άτομα με υψηλό κίνδυνο για HIV μόλυνση θα συντελέσει στην μη συστηματική χρήση προφυλακτικού και γενικότερα στην υιοθέτηση σεξουαλικών πρακτικών που ενισχύουν τον κίνδυνο για λοιπά σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα. Οι μελέτες που συγκρίθηκαν δεν ανέφεραν συσχέτιση μεταξύ της PrEP και αυξημένου κινδύνου για κάποιο σεξουαλικά μεταδιδό-

μενο νόσημα, προφανώς διότι οι περισσότερες ήταν τυχαίοι γινόμενες – διπλά τυφλές γεγονόσ που δυσκολεύει την τροποποίηση των σεξουαλικών πρακτικών των συμμετεχόντων μιας και δεν γνωρίζουν αν λαμβάνουν την PrEP ή την αδρανή ουσία. Παρόλαυτα, πρόσφατες μετα-αναλύσεις αναφέρουν πως η PrEP σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για σύφιλη, γονόρροια και χλαμύδια^{41,52} καθώς για ηπατίτιδα C.⁵³

Άλλο προβληματισμό συνιστά η ανάπτυξη ανοχής του HIV στις φαρμακευτικές ουσίες που χορηγούμε. Τα περισσότερα από τα περιστατικά αυτά αφορούσαν άτομα που είχαν ήδη HIV λοίμωξη στο στάδιο της πρωτολοίμωξης πριν ενταχθούν στην κλινική μελέτη και διέφυγαν του ελέγχου για τον αποκλεισμό της. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την σημασία του διαγνωστικού ελέγχου των ατόμων για HIV λοίμωξη προτού ξεκινήσουν την αγωγή PrEP.

Ένα άλλο ερώτημα αφορά την επίδραση της PrEP στην εγκυμοσύνη. Καμία κλινική μελέτη δεν περιελάμβανε στους συμμετέχοντες της έγκυες γυναίκες ενώ όσες γυναίκες έμειναν έγκυες κατά την διάρκεια της μελέτης αποκλείστηκαν. Όσον αφορά τις τελευταίες, φάνηκε πως η χρήση PrEP δεν σχετίζεται με υψηλό κίνδυνο για αυτόματη αποβολή, συγγενείς διαμαρτίες και βρεφική θνησιμότητα.⁴²

PrEP & συνδυασμένη πρόληψη της HIV λοίμωξης

Η PrEP έρχεται να προστεθεί ως επιμέρους πυλώνας στις βιοϊατρικές παρεμβάσεις της συνδυασμένης HIV πρόληψης. Προσεγγίζοντας την συνδυασμένη πρόληψη της HIV λοίμωξης, αυτή αποτελεί κοινή συνισταμένη τριών τύπων στρατηγικής: τροποποίηση συμπεριφοράς, κοινωνικοπολιτικές προϋποθέσεις και βιοϊατρικές παρεμβάσεις.

Όσον αφορά τον πρώτο τύπο στρατηγικής, αναφερόμαστε σε συστηματική χρήση προφυλακτικού κατά την σεξουαλική πράξη⁴³ και εφαρμογή συμβουλευτικής σεξουαλικής υγείας.⁴⁴ Σχετικά με τον δεύτερο τύπο στρατηγικής, αναφερόμαστε στην τακτική εφαρμογή HIV ελέγχου του πληθυσμού^{45,46} καθώς και προγράμματα παρέμβασης σε χώρους συνάθροισης και συνδιαλλαγής χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών όπου θα πραγματοποιείται ανταλλαγή συριγγών, ως τακτική μείωσης βλάβης.⁴⁷

Οι βιοϊατρικές παρεμβάσεις, εκτός από την εφαρμογή PrEP, αφορούν:

- Θεραπεία της HIV λοίμωξης ως Πρόληψη για την μετάδοση (Treatment as Prevention - TasP). Άτομο με HIV λοίμωξη, λαμβάνει αντιρετροϊκή θεραπεία και έχει επιτύχει μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο, δεν μπορεί πρακτικά να μεταδώσει τον ιό, ακόμη και

με σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις. Αυτό, αποτελεί επιστημονικά τεκμηριωμένο⁴⁸ θεμελιώδες αξίωμα που αναδεικνύει η επικυρωμένη από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα καμπάνια ενημέρωσης «U=U» («Undetectable = Untransmittable»)⁴⁹.

- Προφύλαξη μετά την έκθεση (Post Exposure Prophylaxis - PEP). Λήψη αντιρετροϊκών φαρμάκων το αργότερο σε 72 ώρες μετά από πιθανή έκθεση στον ιό HIV με στόχο τη μείωση της πιθανότητας να καταστεί κάποιος θετικός στον ιό HIV.⁵⁰

Η PrEP στην Ελλάδα

Η Ελλάδα προσέγγισε την προφυλακτική θεραπεία PrEP αποκλειστικά μέσω της πιλοτικής μελέτης SOPHOCLES-P4G (PrEP for Greece), η οποία έχει ολοκληρωθεί ενώ τα πρώιμα αποτελέσματα της έχουν ήδη παρουσιαστεί.⁵¹ Πιο αναλυτικά, η συγκεκριμένη μελέτη σχεδιάστηκε με απώτερο σκοπό να εντοπίσει, μέσα στο δίκτυο των ανδρών που κάνουν σεξ με άνδρες, τον πληθυσμό που διατρέχει τον υψηλότερο κίνδυνο για τη μετάδοση του HIV και ο οποίος θα ήταν κατάλληλος για λήψη PrEP με χορηγούμενο φαρμακευτικό σχήμα τον συνδυασμό δισοπροξιλικής φουμαρικής τενεφοβίρης - εμτρισιταβίνης (TDF-FTC). Βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και εφαρμόζοντας μια τεχνική RDS (δειγματοληψία κατευθυνόμενη από τους συμμετέχοντες), επιλέχθηκαν 100 συμμετέχοντες για τη δωρεάν χορήγηση PrEP για ένα έτος. Πραγματοποιήθηκε προσυμπωματικός έλεγχος, εξετάσεις νεφρικής λειτουργίας, διαγνωστικές εξετάσεις για HIV και λοιπά σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα και οι συμμετέχοντες παρακολουθούνταν βάσει πρωτοκόλλου ανά τρεις μήνες. Ακόμα, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τη μείζονα σημασία της συμμόρφωσης με την αγωγή και της λήψης άλλων προφυλακτικών μέτρων. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν αφορούσαν το πρώτο εξάμηνο παρακολούθησης. Συγκεκριμένα, στην μελέτη παρέμειναν 84 άτομα, ενώ σε 4 συμμετέχοντες εκκρεμούσε η εξάμηνη επίσκεψη τους. Μεταξύ των 12 ατόμων που δεν συνέχισαν, υπήρξε μια ορομετατροπή με συμπτώματα πρωτολοίμωξης κατά τις πρώτες 7 ημέρες έναρξης PrEP. Στο διάστημα των 6 μηνών, παρέχονταν ολιστική φροντίδα στους συμμετέχοντες με θεραπεία όσων σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων ευρέθησαν, εμβολιασμός για ηπατίτιδες A και B και αντιμετώπιση λοιπών συννοσηροτήτων. Δεν παρατηρήθηκε καμία μέτρια ή σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια ενώ η συμμόρφωση με την λήψη της PrEP προσέγγισε το 96% και ήταν σταθερή στο εξάμηνο. Συμπερασματικά, η μελέτη SOPHOCLES-P4G υπογράμμισε την ανάγκη εφαρμογής ενός

προγράμματος χορήγησης PrEP, ως μια επιπρόσθετη επιλογή για την πρόληψη της HIV. Παρόλαυτα, επί του παρόντος δεν έχει παρατηρηθεί καμία πρόοδος όσον

αφορά την υιοθέτηση της PrEP ως μέτρο δημόσιας υγείας στην Ελλάδα, σε αντίθεση με το εθνικό σχέδιο άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.

Summary

PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis) as an innovative HIV prevention strategy

Panagiotis Toumasis¹, Mina Psychogiou², Georgia Vrioni¹

¹Department of Microbiology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece

²1st First Department of Medicine, 'Laikon' General Hospital, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece

PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis) is an innovative HIV prevention strategy, which, although widely used in several countries, only constituted a pilot project in Greece. PrEP is defined as the administration of antiretroviral agents recommended for HIV-negative individuals who have a high risk of HIV infection. The aim of the present review is to highlight PrEP as a prevention treatment strategy that acts complementary to other risk reduction strategies. Specifically, clinical trial data from studies conducted during the last decade is presented and analyzed. PrEP, in all subpopulation studied and with all regimens used, significantly lowers the risk of HIV infection compared to placebo used in each study, in the 90% of the cases. No serious side effects were reported, while it was established that with adherence to the prescribed dose, the chances of prevention are greater.

Key words

PrEP, Pre-Exposure Prophylaxis, HIV Prevention

Βιβλιογραφία

- UNAIDS, GLOBAL HIV STATISTICS 2020, UNAIDS website, https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_FactSheet_en.pdf
- Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), HIV λοίμωξη: προκαταρκτικά επιδημιολογικά δεδομένα, Οκτώβριος 2020, ΕΟΔΥ website, <https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/07/hiv-202010.pdf>
- U.S. Food and Drug Administration (FDA). Truvada for PrEP Fact Sheet: Ensuring Safe and Proper Use. FDA website. <https://www.fda.gov/media/83586/download>
- PrEP Watch, an initiative of AVAC, Track Global PrEP Use, PrEP Watch website, <https://data.prepwatch.org/>
- Centers of Disease Control and Prevention (CDC). PrEP (pre-exposure prophylaxis). CDC website. <https://www.cdc.gov/hiv/basics/prep.html>
- Chou R, Evans C, Hoverman A, Sun C, Dana T, Bougatsos C, et al. Preexposure Prophylaxis for the Prevention of HIV Infection: Evidence Report and Systematic Review for the US Preventive Services Task Force. *JAMA*. 2019;321:2214-2230.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). About PREP. CDC website. <https://www.cdc.gov/hiv/basics/prep/about-prep.html>
- U.S. Food and Drug Administration (FDA). DESCOPY FOR HIV PRE-EXPOSURE PROPHYLAXIS. (FDA) website. <https://www.fda.gov/media/129609/download>
- Mayer KH, Molina JM, Thompson MA, Anderson PL, Mounzer KC, De Wet JJ, et al. Emtricitabine and tenofovir alafenamide vs emtricitabine and tenofovir disoproxil fumarate for HIV pre-exposure prophylaxis (DISCOVER): primary results from a randomised, double-blind, multicentre, active-controlled, phase 3, non-inferiority trial. *Lancet*. 2020;396:239-254.
- HIV Prevention Trials Network (HPTN), Long-acting injectable cabotegravir is highly effective for the prevention of HIV infection in cisgender men and transgender women who have sex with men. <https://www.hptn.org/news-and-events/press-releases/long-acting-injectable-cabotegravir-highly-effective-prevention-hiv>
- HIV Prevention Trials Network (HPTN), HPTN 083 Study Demonstrates Superiority of Cabotegravir for the Prevention of HIV. <https://www.hptn.org/news-and-events/press-releases/hptn-083-study-demonstrates-superiority-cabotegravir-prevention-hiv>
- Srinivas N, Cottrell M, Maffuid K, Prince HA, Nelson JAE, White N, et al. Translational Approach to Predicting the Efficacy of Maraviroc-Based Regimens as HIV Preexposure Prophylaxis. *Antimicrob Agents Chemother*. 2020;64:e01729-19
- Kovarova M, Swanson MD, Sanchez RI, Baker CE, Steve J, Spagnuolo RA, et al A long-acting formulation of the integrase inhibitor raltegravir protects humanized BLT mice from repeated high-dose vaginal HIV challenges. *J Antimicrob Chemother*. 2016;71:586-1596
- Neff CP, Ndolo T, Tandon A, Habu Y, Akkina R. Oral pre-exposure prophylaxis by anti-retrovirals raltegravir and maraviroc protects against HIV-1 vaginal transmission in a humanized mouse model. *PLoS One*. 2010;5:e15257.
- Baeten JM, Palanee-Phillips T, Brown ER, Schwartz K, Soto-Torres LE, Govender V, et al- MTN-020-ASPIRE Study Team. Use of a Vaginal Ring Containing Dapivirine for HIV-1 Prevention in Women. *N Engl J Med*. 2016;375:2121-2132.
- European Medicines Agency. An overview of Dapivirine Vaginal Ring 25 mg and why it received a positive opinion. European Medicines Agency website. https://www.ema.europa.eu/en/documents/medicine-outside-eu/dapivirine-vaginal-ring-25-mg-medicine-overview_en.pdf
- Richard A Harvey, Mary Julia Mycek, Pamela Champe, Pharmacology Lippincott's illustrated reviews, Lippincott, 2015
- Molina JM, Capitant C, Spire B, Pialoux G, Cotte L, Charreau I, et al; ANRS IPERGAY Study Group. On-Demand Preexposure Prophylaxis in Men at High Risk for HIV-1 Infection. *N Engl J Med*. 2015;373:2237-2246
- Mutua G, Sanders E, Mugo P, Anzala O, Haberer JE, Bangsberg D, et al. Safety and adherence to intermittent pre-exposure prophylaxis (PrEP) for HIV-1 in African men who have sex with men and female sex workers. *PLoS One*. 2012;7:e33103
- Kibengo FM, Ruzagira E, Katende D, Bwanika AN, Bahemuka U, Haberer JE, et al. Safety, adherence and acceptability of intermittent tenofovir/emtricitabine as HIV pre-exposure prophylaxis (PrEP) among HIV-uninfected Ugandan volunteers living in HIV-serodiscordant relationships: a randomized, clinical trial. *PLoS One*. 2013;8:e74314.
- Baeten JM, Donnell D, Ndase P, Mugo NR, Campbell JD, Wangisi J, et al. Antiretroviral prophylaxis for HIV prevention in heterosexual men and women. *N Engl J Med*. 2012;367:399-410.
- Marrazzo JM, Ramjee G, Richardson BA, Gomez K, Mgodi N, Nair G, et al. Tenofovir-based preexposure prophylaxis for HIV infection among African women. *N Engl J Med*. 2015;372:509-518.
- Choopanya K, Martin M, Suntharasamai P, Sangkum U, Mock PA, Leethochawalit M, et al; Bangkok Teno-

- fovir Study Group. Antiretroviral prophylaxis for HIV infection in injecting drug users in Bangkok, Thailand (the Bangkok Tenofovir Study): a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial. *Lancet*. 2013;381:2083-2090
24. Grant RM, Lama JR, Anderson PL, McMahan V, Liu AY, Vargas L, et al. Preexposure chemoprophylaxis for HIV prevention in men who have sex with men. *N Engl J Med*. 2010;363:2587-2599.
 25. Peterson L, Taylor D, Roddy R, Belai G, Phillips P, Nanda K, et al. Tenofovir disoproxil fumarate for prevention of HIV infection in women: a phase 2, double-blind, randomized, placebo-controlled trial. *PLoS Clin Trials*. 2007;2e27.
 26. Thigpen MC, Kebaabetswe PM, Paxton LA, Smith DK, Rose CE, Segolodi TM, et al; TDF2 Study Group. Antiretroviral preexposure prophylaxis for heterosexual HIV transmission in Botswana. *N Engl J Med*. 2012;367:423-434.
 27. Van Damme L, Corneli A, Ahmed K, Agot K, Lombaard J, Kapiga S, et al. Preexposure prophylaxis for HIV infection among African women. *N Engl J Med*. 2012;367:411-422.
 28. McCormack S, Dunn DT, Desai M, Dolling DI, Gafos M, Gilson R, et al. Pre-exposure prophylaxis to prevent the acquisition of HIV-1 infection (PROUD): effectiveness results from the pilot phase of a pragmatic open-label randomised trial. *Lancet*. 2016;387:53-60
 29. Grohskopf LA, Chillag KL, Gvetadze R, Liu AY, Thompson M, Mayer KH, et al. Randomized trial of clinical safety of daily oral tenofovir disoproxil fumarate among HIV-uninfected men who have sex with men in the United States. *J Acquir Immune Defic Syndr*. 2013;64:79-86
 30. Andrei G, Lisco A, Vanpouille C, Introini A, Balestra E, van den Oord J, et al. Topical tenofovir, a microbicide effective against HIV, inhibits herpes simplex virus-2 replication. *Cell Host Microbe*. 2011;10:379-389.
 31. Gill K, Johnson L, Dietrich J, Myer L, Marcus R, Wallace M, et al. Acceptability, safety, and patterns of use of oral tenofovir disoproxil fumarate and emtricitabine for HIV pre-exposure prophylaxis in South African adolescents: an open-label single-arm phase 2 trial. *Lancet Child Adolesc Health*. 2020;4:875-883
 32. HIV Prevention Trials Network (HPTN), HPTN 084 Study Demonstrates Superiority of Injectable Cabotegravir to Oral FTC/TDF for the Prevention of HIV in Cisgender Women in Sub-Saharan Africa, <https://www.hptn.org/news-and-events/announcements/hptn-084-study-demonstrates-superiority-of-injectable-cabotegravir-to>
 33. Fonner VA, Dalglish SL, Kennedy CE, Baggaley R, O'Reilly KR, Koechlin FM, et al. Effectiveness and safety of oral HIV preexposure prophylaxis for all populations. *AIDS*. 2016;30:1973-1983.
 34. Mandala J, Nanda K, Wang M, De Baetselier I, Deese J, Lombaard J, et al. Liver and renal safety of tenofovir disoproxil fumarate in combination with emtricitabine among African women in a pre-exposure prophylaxis trial. *BMC Pharmacol Toxicol*. 2014;15:77.
 35. Martin M, Vanichseni S, Suntharasamai P, Sangkum U, Mock PA, Gvetadze RJ, et al; Bangkok Tenofovir Study Group. Renal function of participants in the Bangkok tenofovir study—Thailand, 2005-2012. *Clin Infect Dis*. 2014;59:716-724.
 36. Solomon MM, Lama JR, Glidden DV, Mulligan K, McMahan V, Liu AY, et al. Changes in renal function associated with oral emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate use for HIV pre-exposure prophylaxis. *AIDS*. 2014;28:851-859.
 37. Mugwanya KK, Wyatt C, Celum C, Donnell D, Mugo NR, Tappero J, et al; Partners PrEP Study Team. Changes in glomerular kidney function among HIV-1-uninfected men and women receiving emtricitabine-tenofovir disoproxil fumarate preexposure prophylaxis: a randomized clinical trial. *JAMA Intern Med*. 2015;175:246-254.
 38. Liu AY, Vittinghoff E, Sellmeyer DE, Irvin R, Mulligan K, Mayer K, et al. Bone mineral density in HIV-negative men participating in a tenofovir pre-exposure prophylaxis randomized clinical trial in San Francisco. *PLoS One*. 2011;6:e23688.
 39. Mulligan K, Glidden DV, Anderson PL, Liu A, McMahan V, Gonzales P, et al; Preexposure Prophylaxis Initiative Study Team. Effects of Emtricitabine/Tenofovir on Bone Mineral Density in HIV-Negative Persons in a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. *Clin Infect Dis*. 2015;61:572-580.
 40. Kasonde M, Niska RW, Rose C, Henderson FL, Segolodi TM, Turner K, et al. Bone mineral density changes among HIV-uninfected young adults in a randomised trial of pre-exposure prophylaxis with tenofovir-emtricitabine or placebo in Botswana. *PLoS One*. 2014;9:e90111.
 41. Traeger MW, Schroeder SE, Wright EJ, Hellard ME, Cornelisse VJ, Doyle JS, et al. Effects of pre-exposure prophylaxis for the prevention of human immunodeficiency virus infection on sexual risk behavior in men who have sex with men: a systematic review and meta-analysis. *Clin Infect Dis*. 2018;67:676-686.
 42. Mugo NR, Hong T, Celum C, Donnell D, Bukusi EA, John-Stewart G, et al. Pregnancy incidence and outcomes among women receiving preexposure prophylaxis for HIV prevention: a randomized clinical trial. *JAMA*. 2014;312:362-371.
 43. Patel P, Borkowf CB, Brooks JT, Lasry A, Lansky A, Mermin J. Estimating per-act HIV transmission risk: a systematic review. *AIDS*. 2014;28:1509-1519.
 44. US Preventive Services Task Force, Krist AH, Davidson KW, Mangione CM, Barry MJ, Cabana M, et al.

- Behavioral Counseling Interventions to Prevent Sexually Transmitted Infections: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. *JAMA*. 2020;324:674-681
45. Denison JA, O'Reilly KR, Schmid GP, Kennedy CE, Sweat MD. HIV voluntary counseling and testing and behavioral risk reduction in developing countries: a meta-analysis, 1990-2005. *AIDS Behav*. 2008; 12:363-373.
 46. Kennedy CE, Fonner VA, Sweat MD, Okero FA, Baggaley R, O'Reilly KR. Provider initiated HIV testing and counseling in low- and middle-income countries: a systematic review. *AIDS Behav*. 2013;17(5):1571-1590.
 47. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Syringe Services Programs (SSPs), CDC website, <https://www.cdc.gov/ssp/index.html>
 48. Eshleman SH, Wilson EA, Zhang XC, Ou SS, Piwowar-Manning E, Eron JJ, et al. Virologic outcomes in early antiretroviral treatment: HPTN 052. *HIV Clin Trials*. 2017;18:100-109.
 49. National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIH), Science Validates Undetectable = Untransmittable HIV Prevention Message, NIH website, <https://www.niaid.nih.gov/news-events/undetectable-equals-untransmittable>
 50. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). About PrEP, CDC website, <https://www.cdc.gov/hiv/basics/pep/about-pep.html>
 51. Ψυχογιού Μήνα, Παπαδοπούλου Μάρθα, Σύψα Βάνα, Ρούσσοι Σωτήρης, Χάνος Σοφοκλής, Δέδες Νίκος, Παρασκευής Δημήτριος, Δαΐκος Λ. Γεώργιος, Schneider John, Χατζάκης Άγγελος, Η χορήγηση PrEP σε υψηλού κινδύνου άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες ως μια βέλτιστη πρακτική πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας: Πιλοτική μελέτη Sophocles-P4G, Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS, 2018
 52. Kojima N, Davey DJ, Klausner JD. Pre-exposure prophylaxis for HIV infection and new sexually transmitted infections among men who have sex with men. *AIDS*. 2016;30:2251-2252.
 53. Jin F, Dore GJ, Matthews G, Luhmann N, Macdonald V, Bajis S, et al. Prevalence and incidence of hepatitis C virus infection in men who have sex with men: a systematic review and meta-analysis. *Lancet Gastroenterol Hepatol*. 2021;6:39-56.